

A MEMÓRIA ALÉM DE HUME

*Ronie Alexandro Teles da Silveira**

RESUMO

Em primeiro lugar, apresento rapidamente a diferença entre as estratégias de Locke e Hume para explicar a memória humana. A seguir, descrevo as duas tentativas por meio das quais Hume tenta caracterizá-la. Posteriormente, discuto a pertinência ou não dessas tentativas, incluindo algumas das dificuldades propostas pelo próprio Hume. Com base nas dificuldades oriundas da tentativa de Hume em separar os fenômenos sensíveis dos fenômenos mnemônicos, proponho alguns requisitos básicos ligados à formulação de uma Teoria da Memória. O objetivo, portanto, não é o de solucionar os problemas relativos à memória nos termos em que Hume os colocou e sim indicar uma pauta obrigatória e mais ampla de fatores que devem estar incluídos em modelos de explicação mais satisfatórios.

Palavras-chave: Memória; vivacidade; cognição; Hume.

MEMORY BEYOND HUME

Firstly, I present the difference quickly between the strategies of Locke and Hume to explain the human memory. Next, I describe the two attempts through which Hume tries to characterize it. Later, I discuss the pertinence or not of those attempts, including some of the difficulties proposed by Hume, himself. Based on the difficulties originated in Hume's attempt of separating the sensitive phenomena from the mnemonic phenomena, I propose some basic requirements linked to the formulation of a Theory of the Memory. The aim, therefore, is not the one of solving the problems related to the memory in the terms in which Hume put them, but to indicate an obligatory and wider line of factors that must be included in more satisfactory explanation of the memory models.

Key words: Memory, vivacity, cognition, Hume.

* Universidade de Santa Cruz do Sul. *E-mail:* roniesilveira@hotmail.com

INTRODUÇÃO

Tornou-se praticamente um lugar comum a afirmação de que a explicação da memória humana fornecida por Hume é insuficiente (McDonough, 2002). Grande parte desse juízo negativo ligado à insuficiência da sua teoria da memória é decorrente do fato de Hume haver assumido pressupostos muito diferentes dos vigentes atualmente. Isso está ligado ao fato de que suas preocupações eram obviamente muito diferentes das de hoje.

Ainda que essas diferenças na maneira como Hume postulou as questões ligadas à memória parecem tornar sua teoria anacrônica com relação aos postulados hoje assumidos, acredito que ela ainda possa ser valiosa no que diz respeito às dificuldades que devem ser enfrentadas por qualquer explicação satisfatória a esse respeito. E é precisamente tendo em vista os desafios a serem superados por uma teoria sobre a memória que a explicação de Hume me interessa aqui. Não a visto, portanto, como um objeto de estudo em separado e sim como uma ilustração das dificuldades e eventuais soluções epistemológicas ligadas à memória. Portanto, meu interesse pela caracterização que Hume tenta dar para a memória é enviesado no sentido de conduzir à identificação de desafios que, ainda hoje, têm se ser superados pelo trabalho intelectual, científico ou filosófico, que visa a compreendê-la. O debate da teoria humeana sobre a memória humana, como um objeto de estudo isolado, não possui qualquer interesse para esse texto.

Quando Hume descreve a memória humana, ele evita deliberadamente a estratégia intelectualista de Locke (1992). Com efeito, para Locke, a diferença entre a sensação e a memória é que nesta última podemos perceber a presença de uma idéia – o conteúdo que está sendo lembrado – e ainda uma outra que apenas indica o fato de que aquela já esteve antes na mente.

Assim, se tudo o que podemos conhecer são somente percepções da mente, é possível identificar aquelas que já estiveram antes aí presentes por meio de uma marca a elas anexada. E essa marca é, também ela, uma percepção da mente. Então, a estratégia de Locke para distinguir a sensação da memória é intelectualista no sentido de que a diferença que ele afirma existir entre as percepções dessas faculdades é de caráter intelectual – é uma idéia (Silveira, Degrandis, Krewer, 2002). Distinguir memória e sensação é, então, distinguir entre duas categorias de percepções da mente que possuem o mesmo conteúdo. E, mais importante ainda, é identificar a presença ou a ausência de uma característica intelectual em uma dessas percepções: uma idéia que indica o fato de que tal percepção já esteve antes na mente.

Para Hume, se toda a questão estivesse baseada exclusivamente em uma característica intelectual das percepções da mente, não haveria como evitar que eventualmente a própria mente agregasse aquela marca a qualquer percepção. Isto é, não haveria como perceber quando a mente acrescenta a idéia que caracteriza a memória por meio de procedimentos epistemológicos inadequados e quando a mente o faz por força de características das próprias percepções da mente.¹ Em outras palavras, não poderíamos distinguir quando a mente produz, sem nenhuma justificativa, uma memória a partir de uma outra percepção da mente – o que poderíamos denominar de uma falsa memória – e quando o faz com legitimidade.

As implicações disso são óbvias. Basta que imaginemos uma patologia hipotética que consistisse em uma tendência para acrescentar aquela idéia característica da memória em todas as nossas percepções. Isso equivaleria a transformar todas as percepções da mente em memórias. Nada nos pareceria, então, percepções da sensação propriamente ditas. Ou uma outra patologia, de efeito contrário, que se configurasse como uma incapacidade de reconhecer a presença dessa idéia anexada. Nesse último caso, nenhuma de nossas percepções seria uma memória. Tudo seria igualmente percebido como em uma primeira vez como na sensação.

Portanto, um defeito da estratégia de Locke, indicado por Hume, é o de colocar sobre a jurisdição da mente a possibilidade de promover um auto-engano. Com efeito, se tivesse tal poder, a mente poderia forjar falsas memórias sem que houvesse qualquer critério que nos permitisse diferenciá-las de memórias verdadeiras. Tornar a mente capaz de anexar ou não a uma idéia àquilo que caracteriza uma percepção como uma memória consiste justamente no que denomino de estratégia intelectualista de Locke. Enfatizo que a crítica de Hume diz respeito ao excesso de autonomia da mente no que diz respeito a poder produzir e reconhecer percepções da mente como representações de memória.

A partir desse comentário crítico, parece que podemos esperar que o critério de que Hume lançará mão para operar a distinção entre memória e sensação será algo de natureza não-intelectual. Ou seja, uma propriedade que não caiba à mente poder anexar ou não a uma dada percepção. Com efeito, para Hume, a mente não pode ser responsável por produzir a operação que

¹ “Ela [a diferença entre uma crença e uma ficção] não repousa simplesmente em alguma idéia peculiar que estaria anexada às concepções que exigem nosso assentimento e ausente de todas as ficções reconhecidas como tais; pois, como a mente tem autoridade sobre todas as suas idéias, ela poderia anexar voluntariamente essa particular idéia a qualquer ficção, e ser capaz, em conseqüência, de acreditar no que bem quisesse, o que é contrário ao que constatamos na experiência do dia-a-dia” (Hume, 1999, p. 70).

torna uma percepção uma representação da memória. O que ele quer evitar é que a mente possa criar memórias transformando deliberadamente um tipo de percepções da mente em outro.

No início do *Tratado da Natureza Humana*, Hume (2001, p. 32) propõe uma distinção entre as impressões dos sentidos, a memória e a imaginação. Diz ele que

Pela experiência vemos que, quando uma determinada impressão esteve presente na mente, ela ali reaparece sob a forma de uma idéia, o que pode se dar de duas maneiras diferentes: ou ela retém, em sua nova aparição, um grau considerável de sua vividez original, constituindo-se em uma espécie de intermediário entre uma impressão e uma idéia; ou perde inteiramente aquela vividez, tornando-se uma perfeita idéia. A faculdade pela qual repetimos nossas impressões da primeira maneira se chama *memória*, e a outra, *imaginação*...

A distinção que Hume propõe considera, então, os três elementos na seguinte ordem decrescente de vivacidade ou vividez: as impressões dos sentidos, os mnemas da memória (chamo-os assim para efeitos de clareza) e as idéias da imaginação. A memória coloca-se entre as impressões dos sentidos, com sua máxima vivacidade, e a imaginação – que possui somente um pálido esqueleto delas. Ela seria uma faculdade colocada entre a sensação e a imaginação justamente por manter um grau comparativamente médio de vivacidade. Tudo se passa como se a cada faculdade a vivacidade fosse esmaecendo até que não restasse dela senão uma sombra das impressões originais. E essa sombra remanescente seria uma idéia da imaginação. É importante notar que o que Hume está denominando de imaginação é a faculdade das idéias e não uma faculdade das imagens – como o nome pode, com toda razão, sugerir.

Portanto, a memória é empiricamente mais rica que a imaginação por se encontrar mais próxima da vivacidade original das impressões. Esse primeiro critério diferenciador das percepções diz respeito à vivacidade dos objetos de cada sensação e se refere sempre a uma tríade: sensação-memória-imaginação. Assim, a distinção pretendida por Hume não envolve somente a memória e a imaginação, como pode parecer quando analisamos passagens isoladas do *Tratado da Natureza Humana*. Sua pretensão mais ampla é formular uma arquitetura geral que inclui também a caracterização da sensação para completar os tipos possíveis de percepções da mente: impressões, mnemas e idéias. Sem um desses componentes, a distinção entre os demais ficaria incompleta já que eles estão ordenados segundo o respectivo grau de vivacidade que contém ou preservam.

Mas a memória é distinta da imaginação também por um outro fator. Segundo Hume (2001) ela é, de certo modo, obrigada a manter a ordem e a forma existente entre as impressões enquanto que a imaginação pode manipular livremente as idéias. Esse segundo traço distintivo entre a memória e a imaginação é completamente diferente do primeiro. De fato, se no primeiro está em questão uma característica própria e intrínseca às percepções da mente, no segundo a ênfase recai sobre a relação que elas mantêm entre e si ou à ordem em que se sucedem na mente.

A memória parece dever manter uma determinada relação entre os mnemas enquanto que a imaginação estaria livre de fazê-lo com respeito às idéias. Assim, quando a memória atualiza corretamente seus objetos, ela o faz de tal maneira que a ordem em que elas aparecem é a mesma que existe entre as impressões originais. Em outras palavras, a atuação da memória sempre deverá envolver o contexto em que a impressão original foi percebida. Isso parece ser uma característica oriunda de uma suposta semelhança formal existente entre a sensação e a memória.

Nesse sentido, a memória não apenas se assemelha à sensação devido à manutenção de um certo grau de vivacidade presente nas impressões – como afirma o primeiro critério – mas também pela repetição da disposição dos elementos sensíveis. Com isso, notamos, mais uma vez, que o objetivo de Hume é o de distinguir entre os três tipos de percepções da mente e não apenas a imaginação da memória.

Adicionados um critério ao outro, somente haveria entre a sensação e a memória uma pequena diferença relativa ao grau inferior de vivacidade presentes nos objetos da segunda – já que a ordem entre os termos respectivos seria a mesma. Então parece correto afirmar que Hume atribui eventuais erros da memória não a qualquer incapacidade em reproduzir adequadamente o conteúdo das impressões originais – coisa que ela não pode mesmo fazer – e sim em reproduzir sua forma original. Em outras palavras, trata-se de afirmar que a “principal função da memória não é preservar as idéias simples, mas sua ordem e posição” (Hume, 2001, p. 33).

Desse modo, na perspectiva de Hume, a correção da memória está ligada à conexão entre os mnemas e não propriamente à semelhança de seu conteúdo com o das impressões originais. Essa correção consistiria na correspondência entre o modo como os mnemas se apresentam à memória e ao modo como as impressões se apresentam à sensação.

Todavia, o que Hume quer dizer exatamente com “ordem e posição” que os mnemas deveriam reproduzir quando corretamente evocados não me parece claro no contexto do *Tratado da Natureza Humana* em que a discussão sobre a memória é apresentada (Traiger, 1985). Em outro lugar, ele parece

sugerir que essa ordem diga respeito ao “espaço e ao tempo” (Hume, 2001, p. 66). Assim, poderíamos ser levados a pensar que a correção da memória se encontra na observância aos modos de apresentação espaciais e temporais. Isso na medida em que elas são, para Hume, o modo como os objetos estão dispostos na sensação.

Mas isto significaria limitar as ligações que podem se estabelecer entre os mnemas somente a relações espaciais e temporais. Dessa forma, um mnema só poderia estabelecer uma ligação válida com outro se essa ligação fosse idêntica à original. Isto é, se as impressões relativas também fossem contíguas ou sucessivas umas as outras. Então, se pensarmos que a memória pode ser entendida como uma certa forma especial de inferência (Aristóteles, 1987; Silveira, 2002), ela seria definida por conjugar mnemas por meio das coordenadas de espaço e tempo. Todas as ligações mnemônicas possíveis estariam restritas exclusivamente a vínculos de natureza espacial e temporal. Tratar-se-ia de identificar as operações da memória com uma inferência exclusivamente espacio-temporal.

No entanto, tal limitação excessiva das operações da memória não parece defensável em nenhum sentido. É óbvio que a memória humana não estabelece somente relações espaciais e temporais entre suas representações elementares. Além disso, há evidências empíricas demonstrando que o funcionamento normal da memória não consiste em recuperar as representações na sua ordem original de apresentação. O que ocorre, na verdade, é um sofisticado processo de equilíbrio de forças antagônicas que auxiliam e dificultam a recuperação. A tendência natural é que as representações de memória mais frágeis sejam recuperadas em primeiro lugar e, somente depois, as representações mais fortes. Esse efeito é conhecido como “efeito de triagem” (Brainerd et al., 1991) na medida em que exige um processamento automático prévio para verificar quais das representações de memória são fortes e quais são fracas.

Independentemente de haver Hume, de fato, reduzido as operações da memória às relações de espaço e tempo – uma vez que isso não está completamente evidente nem no *Tratado da Natureza Humana* nem na *Investigação sobre o entendimento humano* – não parece haver dúvida de que a principal característica distintiva da lembrança é a ordem entre os mnemas que ela reproduz das impressões.

Em resumo, Hume se referiu a duas maneiras distintas de caracterizar a memória e distingui-la da sensação e da imaginação: 1) os diferentes graus de vivacidade existentes entre as impressões, os mnemas e as idéias da imaginação e 2) a correlação da ordem que as impressões apresentam nos sentidos e que os mnemas apresentam na memória. Porém, ele parece considerar que o segundo critério é o mais adequado quando afirma, vale a pena repetir, que a “principal função da memória não é preservar as idéias simples, mas sua ordem e posição”

(Hume, 2001, p. 33). Isso deve indicar, no mínimo, uma preferência por esse segundo modo de compreender as operações da memória.

Porém, será o próprio Hume quem irá apresentar dúvidas sobre a validade desse segundo critério distintivo. O princípio em questão afirma que as operações válidas da memória conservam a ordem original das idéias enquanto que a imaginação *pode* alterá-la livremente. Bastaria, então, verificar se a disposição que agora se apresenta entre algumas de minhas percepções é idêntica àquela que se apresentou originalmente à sensação. Se se tratar da mesma ordem, tais idéias *poderiam* ser objetos da memória. Mas somente *poderiam*, na medida em que isso não exclui a possibilidade de que sejam idéias da imaginação dispostas na mesma ordem em que as impressões dos sentidos. Mas se observamos uma ordem diferente da existente na sensação, tais representações seriam, com toda certeza, objetos da imaginação.

Contudo, isso esbarra em uma enorme dificuldade. Hume (2001, p. 113) afirma que “é impossível recordar impressões passadas a fim de compará-las com nossas idéias presentes, e dessa forma ver se sua ordenação é exatamente igual”. De fato, o problema é que impressões não podem ser evocadas. Isto é, elas até podem sê-lo de um certo modo: *como mnemas*. Mas isso significa que como impressões propriamente ditas elas não podem ser recuperadas em nenhuma hipótese. E não faria qualquer sentido evocar mnemas como uma estratégia para distingui-los das idéias da imaginação. Mesmo porque, o que interessa perceber segundo a proposta de Hume é se a ordem dos mnemas corresponde à ordem das impressões. Assim, não há qualquer sentido em evocar mnemas para diferenciá-los de mnemas, pois isso nos conduziria a reduzir enormemente a importância reservada a um dos membros da trilogia que interessa a Hume: as impressões não desempenhariam nenhum papel relevante nela.

Todo o problema consiste na dificuldade em tornar as impressões novamente presentes para que elas possam ser utilizadas como um padrão de referência da disposição que os mnemas deveriam exhibir. É o próprio conceito de “impressão” que não nos permite sequer postular essa possibilidade na medida em que se trata de entidades de natureza instantânea. Com efeito, o único meio de uma impressão nos ser dada é o próprio ato de sua apresentação aos sentidos. Quando ela é evocada, ela deixa de ser uma impressão e se torna um mnema e, como tal, não pode mais ser uma referência para verificar a similaridade da ordem exibida originalmente no âmbito da sensibilidade. Também é verdade que nenhuma nova apresentação sensível pode ser comparada com uma apresentação sensível anterior – o que também já exigiria a atuação da memória.

Nesse caso, não parece haver como proceder à comparação entre o início do processo – que vai das impressões às idéias, passando pelos mnemas – e o

seu resultado, uma vez que quando temos o resultado, o processo já se encerrou e não há mais um início disponível para servir de parâmetro. É óbvio que a repetição de uma mesma experiência não pode ser utilizada como substituto daquela apresentação sensível original. Não há, empiricamente falando, qualquer possibilidade de que uma impressão seja dada aos sentidos uma segunda vez. Podem ocorrer impressões semelhantes, mas nunca idênticas e, desse modo, a comparação permanece impossível de ser realizada pela ausência de um de seus parâmetros. Em outras palavras, impressões não podem ser comparadas nem com mnemas, nem com outras impressões, nem com idéias.

Hume parece ter reconhecido essa dificuldade aparentemente intransponível acerca do segundo critério. Isso o teria levado a retroceder ao primeiro critério como única solução para separar a memória de outras faculdades. Com efeito, Hume (2001, p. 114) afirma que

como a imaginação é capaz de representar todos os mesmos objetos que a memória pode nos oferecer, e já que essas faculdades só se distinguem pela maneira diferente como sentimos as idéias que nos apresentam, talvez seja apropriado considerar qual é a natureza dessa sensação [feeling]. E, aqui, acredito que todos concordarão imediatamente comigo, que as idéias da memória são mais *fortes* e *vividas* que as da fantasia.

Podemos entender essa afirmação de Hume, sem qualquer receio, como uma reconsideração daquele primeiro critério. Para ele, os objetos que a memória e a imaginação nos apresentam são idênticos por seu conteúdo. Ele então atribui a diferença que há entre eles a uma característica externa ao conteúdo das respectivas percepções: a vivacidade. Ela é um sentimento mais forte ou mais fraco percebido por nós. E, como sentimento, isso não diz respeito ao conteúdo mesmo de uma percepção. A vivacidade diz respeito apenas ao modo como somos afetados pelas percepções. E há, para Hume, três diferentes modos como somos afetados por uma idéia: de um modo mais forte temos uma impressão dos sentidos; de um modo intermediário temos um mnema; de um modo mais fraco temos uma idéia da imaginação.

A proposta de Hume parece, então, ser a seguinte: dadas três percepções da mente com o mesmo conteúdo, estabelecemos uma hierarquia entre elas com base no sentimento com o qual cada uma nos afeta e teremos como resultado, respectivamente da mais a menos vivaz, uma impressão, um mnema e uma idéia. Porém, há, também aqui, duas dificuldades que julgamos intransponíveis e que merecem ser consideradas com cuidado.

1. Para “sentirmos” e conseguirmos discernir o que é uma dada percepção necessitamos de três elementos: uma percepção-problema (que ainda não

podemos identificar) e mais duas outras percepções. Ou seja, somente é possível saber se se trata de uma idéia da imaginação ou de um mnema se pudermos estabelecer uma comparação entre uma impressão original, um mnema e uma idéia – todas relacionadas a um mesmo referente. Se a percepção “x” que buscamos identificar se encaixa, do ponto de vista da hierarquia da vivacidade, entre a impressão e a outra idéia, podemos concluir que a percepção “x” é um mnema. Se, pelo contrário, a percepção “x” que buscamos identificar encaixa-se como terceiro elemento da hierarquia, então ela é uma idéia da imaginação, pois é a mais tênue das três.

Desse modo, uma percepção da mente que poderíamos, em princípio, julgar como um mnema pode vir a tornar-se, por efeito da introdução de um terceiro elemento sempre necessário para a comparação, uma idéia da imaginação. Para isso, bastaria que o elemento que é introduzido tenha uma vivacidade intermediária com relação às duas já disponíveis. Vejamos a ilustração desse exemplo.

Comparação de duas percepções da mente

A	B
Vivacidade 5	Vivacidade 2

Podemos notar que somos mais fortemente afetados por A do que por B. Representamos esse sentimento mais forte pelo grau de vivacidade 5 predicado a A e o sentimento mais fraco pelo grau de vivacidade 2 ligado a B. Então introduzimos uma representação “C” de mesmo referente que as duas anteriores e que ainda não identificamos. Assim, temos o seguinte caso:

- a) Introdução de um terceiro elemento superior em vivacidade aos demais.

C	A	B
Vivacidade 10	Vivacidade 5	Vivacidade 2

Onde:

C é uma impressão dos sentidos
A é um mnema
B é uma idéia da imaginação

Mas podemos ter também o caso

b) Introdução de um terceiro elemento inferior em vivacidade aos demais

A	B	C
Vivacidade 5	Vivacidade 2	Vivacidade 1

Onde:

A é uma impressão dos sentidos
B é um mnema
C é uma idéia da imaginação

E podemos ter ainda o caso

c) Introdução de um terceiro elemento intermediário em vivacidade aos demais

A	C	B
Vivacidade 5	Vivacidade 3	Vivacidade 2

Onde:

A é uma impressão
C é um mnema
B é uma idéia da imaginação

Em todos esses casos, parece evidente que a definição acerca do objeto de cada faculdade fica relegada sempre a uma comparação a ser realizada em cada caso concreto. Em outras palavras, não haveria como saber por uma análise do conteúdo de cada percepção da mente a que faculdade ela diria respeito. Tudo depende do modo como somos afetados por tais percepções. Porém, o modo como somos afetados é relativo ao conjunto daquilo que se apresenta, já que não se trata de uma característica intrínseca ao conteúdo de cada percepção. Não há nada em qualquer percepção da mente que a torne uma idéia, um mnema ou uma impressão. Somente o conjunto desses elementos pode ser avaliado *comparativamente*.

Na verdade, isso apenas realça a maneira como Hume operou a distinção entre os elementos em questão: sua estratégia é não lançar mão de uma diferença de conteúdo entre as percepções da mente. Entretanto, essa estratégia implica que a distinção entre impressões, mnemas e idéias será sempre relativa ao conjunto das representações que estiver em questão em cada caso.

2. A segunda dificuldade que se pode perceber diz respeito ao pressuposto de que as percepções da mente já estejam organizadas em relação a um certo referente. Isto é, para que possamos distinguir uma impressão de um mnema e de uma idéia é necessário que todas elas possam ser comparadas entre si. E esta comparação só possui algum sentido se elas se referirem a um mesmo conteúdo. Assim, a impressão *x* deve ser comparada com o mnema *x* e com a idéia *x* ou, se quisermos, a comparação deve ocorrer entre três percepções *x* de mesmo conteúdo. Com efeito, não haveria nenhum sentido em comparar a vivacidade das percepções *x*, *y* e *z* na medida em que elas possuem diferentes referentes.

Se for assim, parece claro que deve haver alguma operação automática da mente que seria anterior a essa comparação e que ordenaria as percepções sob o mesmo referente. Sobre como isso ocorre, entretanto, nada sabemos. O que não deixa de ser curioso, já que o mapeamento de todas as percepções da mente em busca daquelas três que possuem um mesmo conteúdo parece um processo cognitivo mais árduo que a simples comparação desses três elementos entre si. Mesmo que o processo não seja o de uma varredura completa nas percepções da mente, parece inegável que há a necessidade de se operar uma identificação de percepções sob o mesmo referente que é uma condição necessária para que ocorra aquela comparação. E, pela sua prioridade e dificuldade extrema, parece-nos necessário uma explicação de seu funcionamento.

Isso acentuaria o aspecto involuntário das operações da memória segundo Hume. Ainda que esse processamento automático que produz a conjunção entre as percepções de mesmo referente não tenha sido postulado explicitamente por Hume, tudo leva a crer que ele é necessário para a defesa das distinções pretendidas. E isso, por sua vez, realçaria o aspecto involuntário das operações da mente humana.² Com efeito, a opção por postular a existência de um processo automático responsável por proceder uma varredura das percepções da mente em busca daquelas três com conteúdos idênticos, implicaria em afirmar o caráter involuntário da maior parte do processamento mnemônico.

² Devo essa observação sobre o aspecto involuntário da teoria da memória de Hume aos comentários de um parecerista anônimo da Revista *Episteme*.

Talvez essas dificuldades que observamos até o momento pudessem ser suprimidas se a vivacidade fosse uma propriedade absoluta e não relativa das representações. Ou seja, os problemas de comparação poderiam ser elididos se tomássemos a vivacidade como uma propriedade intrínseca de cada percepção da mente. Isso significaria afirmar que o que torna uma percepção da mente uma impressão não está na dependência de uma comparação que podemos fazer com outras percepções. O que a torna uma impressão deveria estar nela mesma, em algo que fosse constitutivo de seu conteúdo e fosse perceptível nela mesma. Assim, estaria claro e seria fácil identificar que uma certa percepção particular da mente é um mnema devido à vivacidade que ela exibe em si mesma. Isso exigiria entender o sentimento que nos afeta, diante de uma percepção qualquer, como constituinte dessa mesma percepção e não como algo derivado de nossas próprias disposições subjetivas quando confrontados com ela.

Porém, o texto de Hume (2001) não nos permite tratar a vivacidade dessa maneira. Ele utiliza sempre termos comparativos para se referir a ela: “mais força e violência” (p. 25) das impressões; diz que as idéias da memória “são muito mais vivas e fortes” que as da imaginação (p. 33); e também que as idéias da memória são “mais fortes e vivazes” que as da fantasia (p.114).

A alteração do sentido da vivacidade significaria, em alguma medida, reintroduzir nas próprias percepções alguma marca distintiva que possibilitaria diferenciá-las umas das outras sem a necessidade de operar comparações. Mas essa é uma opção que Hume parece haver descartado quando criticou a estratégia intelectualista de Locke.

Com efeito, quando Hume diz que o *sentimento* que nos acomete quando se apresenta uma representação à nossa mente é intrínseco a esta, ele parece colocar-se no mesmo tipo de dificuldade que indicara haver em Locke. Não poderíamos descartar a possibilidade de confundir o sentimento provocado por uma percepção da sensação com o sentimento provocado por um mnema ou por uma idéia. Nesse sentido, colocaríamos a distinção entre impressões, mnemas e idéias sob a jurisdição do sentimento – e não mais da razão. O vício seria o mesmo perceptível na estratégia intelectualista de Locke: a autonomia completa da instância epistemológica responsável por distinguir a memória da sensação. Entre essas duas possibilidades não parece haver escolha melhor – ambas implicam dificuldades epistemológicas aparentemente idênticas e igualmente insuperáveis.

CONCLUSÃO

No que diz respeito restritamente às teses de Hume sobre a memória, não me parece que elas conduzam a explicações satisfatórias mesmo se considerarmos que sua preocupação era a de construir uma arquitetura que abrigasse e diferenciasse os três tipos de percepções da mente: impressões, mnemas e idéias.

Vimos que uma das dificuldades a que suas teses conduzem diz respeito à existência de um sistema de rastreamento automático da mente na execução de tarefas mnemônicas – o que não é oferecido por Hume em nenhuma parte. Uma alternativa a isso seria a alteração do conceito de vivacidade. Entretanto, com relação a esse último conceito, nenhuma das opções nos pareceu promissora. Com efeito, se a vivacidade for entendida como uma propriedade relativa, voltamos à mesma dificuldade ligada ao sistema de rastreamento automático ausente da obra de Hume. E se, por outro lado, a entendermos como uma propriedade absoluta, ela será objeto da mesma crítica que Hume fez a Locke, ocorrendo apenas a substituição da razão pelo sentimento.

Porém, meu objetivo aqui é promover um olhar errático para além de Hume. Nesse sentido, entendo que essas dificuldades podem ser valiosas para qualquer teoria da memória desde que sejamos capazes de generalizá-las a partir de sua matriz epistemológica.

Não pretendo, no restante deste texto, resolver diretamente aquelas dificuldades a que as teses de Hume conduziram – e que me parecem mesmo insuperáveis, e sim postular, a partir delas, alguns cuidados que maneiras alternativas de compreender a memória humana deveriam observar.

Em primeiro lugar, a perspectiva de Hume implica os problemas oriundos da identidade que parece dever existir entre os três elementos que se pretende distinguir: as impressões dos sentidos, as representações da memória e as idéias da imaginação. Esse primeiro tipo de problema parece ser causado por inexistir, para Hume assim como para Locke, uma diferença de natureza entre tais elementos – todos eles são percepções da mente. E Hume não parece disposto a introduzir entre tais percepções uma diferença substancial – mesmo porque isso significaria introduzi-la na própria mente. Então o esforço teórico que Hume empreende é o de afastar a extrema semelhança entre elas para que possamos compreender suas diferenças e evitar a confusão entre perceber, lembrar e pensar.

Genericamente falando, sempre que partimos de um ponto de vista que tem por base essa extrema semelhança entre as percepções da mente, veremos que os problemas a serem resolvidos serão relativos a como estabelecer as respectivas diferenças entre os fenômenos sensíveis, mnemônicos e intelectuais.

Essa é um pauta epistemológica obrigatória se o ponto de partida se caracteriza pelo extremo grau de semelhança atribuído àquelas percepções da mente.

Portanto, trata-se de duas diferentes tarefas que uma teoria da memória parece dever realizar. Por um lado, garantir que as representações da memória façam referência a um outro objeto que é recuperado (e que tem de ser algo além de uma simples representação da mente) – o princípio da identidade. E, por outro, garantir que o lembrado seja algo diferente, em algum grau, do objeto a que se refere (e não sua reapresentação de maneira radicalmente integral) – o princípio da diferença.

Chamo esse primeiro problema de “questão de calibragem” na medida em que se trata de como conciliar a identidade necessária entre a representação de memória e seu referente com a diferença entre esses mesmos termos. Sua solução implica na possibilidade de sermos capazes de relacionar uma representação de memória a um objeto sem confundi-los.

Em segundo lugar, a limitação da memória ao âmbito sensível, como faz Hume, deixa de lado a existência de uma memória de idéias. Se for certo que a memória está ligada ao sensível na medida em que nos lembramos de impressões do passado, também é verdade que nos lembramos de princípios gerais ou conceitos que não são os objetos diretos da sensação.

Nesse sentido, a Psicologia Cognitiva parece ter noções valiosas para a constituição de uma teoria da memória. A Teoria do Traço Difuso (Brainerd e Reyna, 1995), por exemplo, postula a existência de duas modalidades de memória paralelas: a memória literal (*verbatim*) e a memória da essência (*gist*). A primeira diz respeito aos detalhes particulares de cada caso ou, se quisermos, ao conteúdo sensível da experiência. A segunda é a memória dos padrões gerais ou significados contidos em tais experiências. Essa modalidade de memória opera, portanto, na esfera da universalidade. Antes disso, Tulving (1972) postulou uma distinção entre os sistemas de memória episódica e memória semântica que enfatiza a existência de um conjunto de representações de memória sem o seu contexto de origem – uma memória de idéias.

Uma teoria da memória parece dever incluir a lembrança de idéias se quiser fornecer uma explicação completa e satisfatória desse fenômeno. Em outras palavras, não parece adequado tratar as funções da memória exclusivamente como funções intermediárias entre a sensação e a razão como fez Hume. É visível como a sua preocupação em estabelecer uma arquitetura geral dos tipos de percepções da mente impediu-o de reconhecer a existência desse tipo de memória.

Na minha perspectiva, essas dificuldades apontam para a necessidade de se estabelecer um diálogo mais intenso sobre a memória entre as recentes descobertas levadas a termo pela Psicologia Cognitiva, principalmente nos últimos vinte anos, e as discussões epistemológicas conduzidas pelos filósofos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARISTÓTELES. *Acerca de la memoria y de la reminiscencia*. Trad., introd. e notas E. La Croce y A. B. Pajares. Madrid: Gredos, 1987.
- BRAINERD, C. J., REYNA, V. F. Fuzzy-trace theory: an interim synthesis. *Learning and Individual Differences*, n. 7, p. 1-75, 1995.
- BRAINERD, C. J., REYNA, V. F.; HOWE, M. L.; KEVERSHAN, J. Fuzzy-trace theory and cognitive triade in memory development. *Developmental Psychology*, 27(3), p. 351-369, 1991.
- LOCKE, J. *Ensayo sobre el entendimiento humano*. Trad. Edmundo O'Gorman. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
- MCDONOUGH, J. K. Hume's account of memory. *British Journal for the History of Philosophy*, 10(1), p. 71-87.
- HUME, D. *Investigação sobre o entendimento humano*. Trad. J.O. de Almeida Marques. São Paulo: UNESP, 1999.
- _____. *Tratado da natureza humana*. Trad. Débora Danowski. São Paulo: UNESP e Imprensa Oficial, 2001.
- SILVEIRA, R.A.T., DEGRANDIS, F., KREWER, M. Memória e Atomismo Lógico em Locke. *Barbarói*, n. 16, p. 75-92, 2002.
- SILVEIRA, R.A.T. Memória e Representação. *Barbarói*, n. 14, p.79-89, 2001.
- _____. Reminiscência e sonho em Aristóteles. In: *Anais do II Simpósio Internacional Principia*. Florianópolis: Núcleo de Epistemologia e Lógica, v. 6, p. 245-255, 2002.
- TRAIGER, S. Flage on Hume's account of memory. *Hume Studies*, v. 11, n. 2, p. 166-172, 1985.
- TULVING, E. Episodic and semantic memory. In: TULVING, E. e DONALDSON, W. *Organization of memory*. New York: Academic Press, 1972.

